

Asqarova Zulayxo Yangiboyevna
UrDPI “O‘zbek va rus tili adabiyoti” kafedrası
katta o‘qituvchisi, +99899-960-49-42.
askarovazulayxo@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Ogahiy hayoti va ijodi, hayotda ko‘rgan qiyinchiliklari bo‘yicha voqealar keltirilgan. Uning qisqacha miroblik faoliyati haqidagi hodisalar, yozgan tarixiy asarlari, tarjimonlik faoliyati hamda shoir sifatidagi faoliyati ochib berilgan, o‘zbek adabiyotidagi xizmati va tutgan o‘rni bayon qilingan.

Tayanch so‘z va iboralar: Muhammad Rizo, shoir, tarixchi va tarjimon Ogahiy, miroblik, muhammaslar, Ogahiy devoni, musoviyattarafayn, yangicha uslub, xronologik tartib, tarixiy asarlar, pandnoma.

Аннотация. В статье рассказывается о жизни и творчестве Огахи, а также о трудностях, с которыми он столкнулся в жизни. События о его короткой карьере мираблика, описаны его исторические произведения, переводческая деятельность и деятельность как поэта, его роль и место в узбекской литературе.

Опорные слова и выражения: Мухаммад Риза, поэт, историк и переводчик Огахий, miroblik, muhammas, Ogaхий, musoviyattarafayn, новый стиль, хронологический порядок, исторические труды, панднома.

Abstract. The article tells the story of Ogahi's life and work, and the difficulties he faced in life. Events about his brief mirablik career, His historical works, translation activities and activities as a poet, his role and place in Uzbek literature are described.

Keywords and expressions: Muhammad Riza, poet, historian and translator Ogahi, mirablik, muhammas, Ogahi devoni, musoviyattarafayn, new style, chronological order, historical works, pandnoma.

Bu o‘tkinchi dunyoga, undagi yashayotgan yaxshi va yomon insonlarga, hayotda bo‘lgan turli voqealarga boshqacha nazar bilan qaraydigan, muhabbat, ishqni zavq bilan kuylaydigan va o‘z asarlarida yuksak saviyaga ega bo‘lgan XIX asrning ko‘zga ko‘ringan yirik siymolaridan biri, shoir, tarjimon, tarixnavis Ogahiydir.

Ogahiyning haqiqiy ismi Muhammad Rizo hisoblanadi. “Ogahiy” esa uning adabiy taxallusi sifatida o‘z asarlarida berilgan. Ogahiy haqida ko‘plab manbalarda ma’lumotlar berilgan bo‘lsa-da, biografiyasi bo‘yicha ma’lumotlar mukammal darajada yetarlicha emas. Lekin uning tarjimai holi haqidagi muhim ma’lumotlarni o‘zining yozgan asarlaridan o‘rganish mumkin. Munis Xorazmiyning “Firdavs ul-iqbol” asarida Ogahiy hijriy 1220-yilda/ milodiy 1809-yilda Xorazmning Qiyot qishlog‘ida tug‘ilgani aytib o‘tilgan. Bu ayni xonliklar hukmronlik davriga to‘g‘ri keladi. Tarixdan ma’lumki, o‘sha paytlar adolatsizliklar, davlat parokandaliklari, turli qo‘zg‘olonlar, xalqning og‘ir hayoti avjiga chiqqan davr bo‘lgan. Bundan tashqari, o‘qib yurgan paytlarida otasi vafot etadi. Albatta, shunday holatlar adibning hayotiga va asarlariga ta’sir etmay qolmagan. Bolalikdan tirishqoq va ilmga tashna bo‘ladi, arab, fors, turk tillarini puxta egallaydi. Ko‘plab badiiy suhbatlarda ishtirok etadi. Turkiy, fors-tojik adabiyotining ko‘plab namunalari o‘rganib chiqadi va ulardagi badiiy san’at parchalaridan o‘zi uchun mahorat darslarini oladi. Xususan, Lutfiy, Navoiy, Bobur, Fuzuliy kabi ijodkorlar an’analarini davom ettiradi. Ayniqsa, Navoiy ijodi alohida muhim o‘rin egallaydi va bu

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

o‘z navbatida Ogahiy asarlarida sezilib turadi. Ogahiy Navoiy g‘azallariga ko‘plab muxammaslar bog‘lagan va maxammaslarda, asosan, ijtimoiy-falsafiy qarashlarni ifodalagan. E‘tiborli jihati shundaki, “Navoiyga muxammas bog‘lash jiddiy va ma’suliyatli ish edi. Chunki Navoiyga muxammas bog‘lagan shoir o‘zi qo‘shgan satrlarida Navoiy darajasida fikr, mazmun chuqurligiga erishishi, badiiy tasvir sohasida ham unga yaqinlashishi kerak” [1.:14-b.] Ogahiy Navoiyning “Mani man istagan istagan o‘z suhbatida arjumand etmas...” deb boshlanuvchi g‘azaliga muxammasi :

“Falakkim yaxshilar bazmida qadrimni baland etmas,
Dami yo‘qkim yamonlar majmaida mustamand etmas,
Bu hasratdin ko‘zim ashki yo‘lin bir lahza band etmas,
Mani man istagan o‘z suhbatida arjumand etmas,
Mani istar kishining suhbatin ko‘nglum pisand etmas”[2.] kabi misralari bilan yuqoridagi fikrni isbotlagan.

Ogahiy hayoti 1829-yili davlat arbobi sifatidagi faoliyat bilan bog‘lanadi.

“Xiva xonlaridan Ollaqulixonning 1244 hijriyda (1829-yil milodiy) Xurosonga qilgan harbiy safarida muarixi sifatida ishtirok qilgan Munis Xorazmiy bu yurishda tarqalgan toun (vabo) kasali bilan og‘riydi va to‘satdan vafot etadi. Ollaqulixon bevaqt vafot etgan shoir va olim Shermuhammad Munis o‘rniga uning jiyani Ogahiyning miroblik vazifasiga tayinlaydi”. [3.:13-b.]

Xorazmda suv tanqisligi muammosi o‘sha paytda davlatning og‘ir vaziyatlaridan biri bo‘lgan. Miroblik lavozimi xonlikning asosiy kanal qismlarining tartibga solinishi, yangi kanallar va to‘g‘onlar qurish ishlarini, sug‘orma dehqonchilik yerlariga suvning to‘g‘ri taqsimlanishini nazorat qilish kabi alohida muhim ishlarga rahbarlik qilish bo‘lgan. Suvni taqsimlash doim janjal kelib chiqishiga sabab bo‘lar edi, chunki miroblar ko‘p hollarda adolatsizlik qilardilar. Tortishuvlar oxiri qaysi tarafning ko‘p pora berishiga qarab hal qilinar edi. Shu sababli ham bunday lavozimni ishonchli va halol odam boshqarishi kerak edi. Ogahiy miroblik sohasida tajribaga ega deb aytsa bo‘ladi, chunki ham ota kasb, ham ishni to‘la bilgan holda kanallar, to‘g‘onlar va ularning qurilishi, daryo va uning yo‘nalishlari oqimi o‘zgarishi haqida aytmagan biron voqeani topish qiyin. Davlat va jamoat arbobi sifatidagi faoliyati Ogahiyga ko‘plab qiyinchiliklarni olib kelgan. Saroyda dabdabali hayot kechirayotgan amaldorlarni va turli soliqlardan holdan toygan, jabr-zulmlardan tinkasi qurigan xalqning hayotini ko‘rishi toza qalbli shoir uchun juda og‘ir holat bo‘lgan. Xonning turkmanlar yerlarini bosib olish uchun ularga boradigan suv yo‘llarini to‘sib qo‘yishi ham, ularga nisbatan juda shavqatsiz harakatlari ham, turkmanlar boshliqlarining xonning yoniga yig‘lab va o‘z qilmishlaridan pushaymon yeb” kelishi va yangi, yanada qattiqroq shartlarga rozi bo‘lishi” [4.:87-b.] ham Ogahiyga kuchli ta’sir qilgan. “Xorazm tarixida ko‘pdan-ko‘p faktlar borki, bu faktlar suv tarmoqlarining zo‘rlik quroliga, kuchlilarning kuchsizlar ustidan hukmdorlik qilish quroliga aylanishni ko‘rsatadi”[5.:9-b.] Ogahiy xalqning turmush tarzini yaxshilashga, turli adolatsizlik va parokandaliklarga qarshi kurashishga qanchalik harakat qilsa, saroy mulozimlari tomonidan shunchalik tazyiqlarga uchrab borgan. Shoir miroblik davridagi bo‘g‘iq va sertashvish hayoti haqida quyidagilarni yozgan edi: “Goho motamdorlig‘ tahassuridin afsurda va goho so‘g‘vorlig‘ tafakkuridin pojmurda va goho avqotguzorlig‘ asbobi saranjomining fikri bila boshimda qaro qayg‘u va goho sipohlorlig‘ olotining tahyasi bilan ko‘zimga jahon qorong‘u va goho podsho xizmatining taraddudi bila ko‘nglimda ming g‘am va goho vazir mulozamatining tajassusi bila jonimda yuz alam”.

Ogahiy saroyda mirob lavozimida ishlasa, undan kattagina adabiy meros qolgan. U davlat ishlari bilan mashg‘ul bo‘lar ekan, badiiy ijod hamda ilmiy faoliyatini to‘xtatmadi. Lekin 1845-yildan Ogahiy hayotida og‘ir va musibatli davr boshlanadi. O‘sha yillari miroblik ishlari bilan safarda

yurganda otdan yiqilib, to'satdan oyog'i qattiq jarohatlanadi va to'shakka bog'lanib qoladi. Shunday azobli paytda umr yo'ldoshidan ham ajraladi. Keyinchalik esa Ogahiy miroblik faoliyatidan iste'fo berishga majbur bo'ladi. Ogahiy o'zining qator g'azallarida qiyin hayotiy ahvoli, chekkan azoblari, hatto moddiy muhtojliklari haqida ham aytib o'tadi. Uning bir g'azalida quyidagi satrlar keltirilgan:

“Yer yuzida, Ogahiy, chun yo'q sanga bir kulcha yer,
Borcha umringda na hosil aylasang miroblig”.

Ammo shoir hayot qiyinchiliklari va musibatlariga taslim bo'lmadi, kuchli irodasi va hayotga sevgisi uni oldinga undadi. Ogahiyning tarixnavislik mahorati ham tahsinga sazovor edi. Uning tarixiy asarlari, o'z navbatida, o'ziga xos uslubda yozilgan badiiy nasr namunasi ham hisoblanadi. Ogahiy Shermuhammad Munis boshlab qo'ygan “Firdavs ul iqbol” asarini davom ettirib, Xiva xonligining 1825-yilgacha bo'lgan tarixini yozib tugatadi. Ogahiy “Firdavs uliqbol”ni yozishda Munis an'alarini izchil davom ettirgan. Muhammad Rahimxon davrini yilma yil, oyma oy, ba'zan kunma kun bo'lib o'tgan voqealar bayoni orqali tasvirlagan. Har bir voqeaga mos holda Qur'on oyatlaridan dalillar keltirgan. Bundan tashqari, she'riy asarlar, rivoyat va naqlardan ham o'rinli foydalangan. Asar muqaddima, beshta asosiy bob va xotimadan tashkil topgan:

1-bob. Odam safiyullohdan Nuh alayhissalom avlodlarigacha bo'lgan voqealar bayoni.

2-bob. Yofasdan Qo'ng'irot sho'basigacha bo'lgan mo'g'ul hukmdorlari.

3-bob. Xiva xoni Eltuzar Muhammad Bahodirxon ota-onalari haqida.

4-5-boblarda esa Eltuzarxonning tug'ilishidan boshlab, uning xonlik davri, Muhammad Rahimxon hukmronligi va asarning yozilib yakunlanishigacha bo'lgan voqealar tasvirlab berilgan.

Umuman, “Firdavs ul-iqbol” Xorazm tarixini o'rganishda muhim tarixiy-adabiy manbadir.

Keyinchalik Ogahiy bir qancha tarixiy asarlar yaratdi. 1825-1842-yillarda Ollaqulixon davriga oid “Riyozu-d-davla” asarini yozadi. Bu asarda Ollaqulixon taxtga kelishi bilan bog'liq voqealar, xonlikning bir qator mamlakatlar bilan diplomatik munosabatlari, xorazmshohlarning Eronga qilgan yurishlari haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan. Bundan tashqari, Ollaqulixonning bunyodkorlik faoliyati, xususan, kanallar qazilishi, masjid va madrasalar qurilishi, sug'orish inshootlari yuzaga kelishida xonning olib borgan siyosati to'g'risida mulohaza yuritilgan.

1843-1846-yillarda esa Rahimqulixon davri voqealarini yoritgan “Zubdatut-tavorix” asarini yozadi. “Zubdat-ut-tavorix”ning muqaddimasida, Ogahiy “Zubdat-ut-tavorix” asarini Rahimqulixonning farmoniga binoan yozishga kirishganligini aytib o'tgan. Asar ikki qismdan iborat. Birinchi qismda, Rahimqulixonning tug'ilishidan taxtga o'tirguniga qadar voqealar bayoni keltirilgan bo'lsa, ikkinchi qismda Rahimqulixonning taxtga o'tirishidan to vafotigacha bo'lgan hodisalar sharhlab berilgan.

Bundan tashqari 1846-1855-yillardagi Muhammad Aminxon davri voqealarini o'z ichiga olgan “Jome ul-voqeoti sultoniy” asarini yaratadi. Mavjud tarixnavislik an'anasiga asosan, asarda xonlarning harbiy yurishlariga keng o'rin ajratilgan. Ayni paytda, “Jome ul-voqeoti sultoniy” da qo'shni davlatlar bilan elchilik aloqalari, turli shaxslarning mansablarga tayinlanishi, tavallud va vafot sanalari, xonlikda amalda oshirilgan bunyodkorlik ishlari (madrasalar qurilishi, kanallar chiqarish va hokazo) va boshqa qator mavzularga doir ma'lumotlar keltirilgan.

Ogahiy “Gulshani davlat” ni 1855-1864-yillarda hukmronlik qilgan Sayyid Muhammadxon davri voqealarini tasvirlagan holda yozadi. Asarda mamlakatda notinchlik, fitna-fasod avjiga chiqqan paytda saltanat tepasiga kelgan Sayyid Muhammadxon mazkur holatni isloh qilishga, yurtda tinchlik o'rnatishga harakat qilganligi, Rossiya bilan olib borgan diplomatik va savdo-sotiq munosabatlari va

ichki siyosat haqida bayon qiladi. “Gulshani davlat” asari XIX asr Xiva xonligi tarixi haqida boy ma’lumotlarni o’zida jamlaganligi sababli Turkiston tarixini o’rganishda muhim manbalardan ekanligi bilan g’oyatda qimmatlidir. “Shohid ul-iqbol” ni Muhammad Rahimxon Feruz hukmronligining 1864-1872-yillardagi tarixiga bag’ishlab yozadi. Asarda Feruz – Muhammad Rahimxon Soniy(II)ning hukmronlik davri voqealari xronologik tartibda tasvirlab berilgan. Jumladan, “O’n sakkiz yoshida Xorazm taxtig’a o’tirg’on”, xonlikni mustaqil idora qilgan yillari keltirilgan. Bu asar Xorazm xonlari tarixiga bag’ishlangan asarlarining so’nggisi hisoblanadi. Lekin asar yetarlicha to’liq o’rganilmagan.

Ogahiy o’zining bu tarixiy asarlari bilan Xorazmning yarim asrdan ortiqroq davrini yoritib beruvchi qimmatli tarixiy xronikasini yaratadi va O’rta Osiyodagi tarixnavislik fani taraqqiyotiga qimmatli hissa qo’shdi. Ogahiyning tarixiy asarlari daliliy manbalarning boyligi va ishonchli bo’lishi bilan ajralib turadi. Ogahiyning tarixiy asarlari qo’shni qardosh xalqlarning tarixini o’rganishda ham birinchi manba ham hisoblanadi.

Ogahiy adabiyot tarixi, taraqqiyotiga munosib hissa qo’shgan zabardast so’z sohibi hisoblanadi. O’zbek adabiyotshunosligida Ogahiy ijodini ilmiy tadqiq etish, asarlarini chop etish borasida ancha ishlar amalga oshirilganiga qaramasdan, hali qilinadigan ishlar talaygina. Shoir adabiy merosining son va salmog’i Navoiy merosiga tenglashtirish mumkin ekanligini hisobga olsak, ogahiyshunoslar oldida katta bir ijod ummoni bor deyish mumkin.

Ogahiy mutlaq haqiqat va abadiyatga aloqador tushunchalarni teran anglagan holda ijod qildi. Xilma-xil o’xshatishlar, ajoyib tashxislar, yuksak badiiy mahorat bilan boshqa jozibali badiiy san’at vositalaridan unumli foydalandi va har bir adabiyotga oshno qalb uchun badiiy xayolot olamini yaratdi. Shu sababli ham, uning ijodi hali hanuz adabiyot olamida alohida o’rin egallaydi!

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxti:

1. T.Axmedov Munis- Toshkent.:”Fan”. 1980. 14-bet.
2. Ogahiy Taviz ul-oshiqin, O’zFA Sharqshunoslik instituti qo’lyozmalar fondi.
3. Ogahiy. Asarlar (nashrga tayyorl. G’.Karimov va S.Dolimov). Olti jildlik -T.: 1971;13-bet
4. Ogahiy, Shohidil-iqbol, SSSR FASHI, 87-bet
5. Y.G’ulomov. Xorazmning sug’orilish tarixi qadim zamonlardan hozirgacha, T.:1959; 9-bet.
6. Ogahiy. Asarlar (nashrga tayyorl. G’.Karimov va S.Dolimov). Olti jildlik -T.: 1971;15-bet
7. Ogahiy. Asarlar (nashrga tayyorl. G’.Karimov va S.Dolimov). Olti jildlik -T.: 1971; 273-bet
8. Ogahiy, Taviz ul oshiqin. O’zFA Sharqshunoslik instituti qo’lyozmalar fondi, 8-bet